

**МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РЕЛЕ ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK****МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО РЕЛЕ ОБРАТНОЙ МОЩНОСТИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЕНЕРАТОРА В СРЕДЕ MATLAB/SIMULINK****ТАРАСОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,***ассистент,**Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.***TARASOV DENIS YURIEVICH,***Assistant,**Branch of the FSBEI HE "NRU "MEI" in Smolensk.*

В данной статье представлена схема защиты от перетока мощности в противоположном направлении, то есть от направления энергии из сети к генератору, из-за чего генератор начинает выступать как нагрузка. Описан процесс моделирования цифрового реле обратного хода в среде MATLAB/Simulink. Для этого реле представлено в виде нескольких отдельных элементов. Изучено состояние реверсивного питания генератора на электростанциях. Сделан вывод, что благодаря значительным улучшениям в логике реле можно реализовать различные схемы защиты.

This article presents a protection scheme against the flow of power in the opposite direction, that is, from the direction of energy from the network to the generator, which causes the generator to act as a load. The process of modeling a digital reverse relay in the MATLAB/Simulink environment is described. For this purpose, the relay is presented in the form of several separate elements. The condition of the reverse power supply of the generator at power plants has been studied. It is concluded that due to significant improvements in relay logic, various protection schemes can be implemented.

Ключевые слова: *реле обратного направления мощности, моделирование реле, цифровые реле, MATLAB/Simulink, защита генератора.*

Key words: *reverse power relays, relay modeling, digital relays, MATLAB/Simulink, generator protection.*

В энергосистемах для обнаружения двигательного режима работы синхронного генератора используются реле обратной мощности, когда обмотка возбуждения электрически связана с системой возбуждения, и происходит выход из строя турбины. Таким образом, генератор ведет себя как синхронный двигатель, подключенный к энергосистеме [9, с. 1240]. В таких условиях роторы ведут себя как активная нагрузка на этом генераторе и потребляют мощность для вращения турбины, что приводит к её серьезному повреждению. Это опасное состояние, поскольку происходит нежелательное повышение температуры, особенно для паровых турбин [10, с. 40].

При модернизации электромеханические реле заменяются цифровыми реле, которые отличаются высокой точностью и быстродействием. К дополнительным преимуществам цифровых реле относятся высокая чувствительность, возможность управления в широком диапазоне и компактные размеры [1, с. 12].

При аварийном отключении турбины генератор переходит в двигательный режим работы. В данном случае генератор получает питание от шины, работает как двигатель и приводит в действие турбину. Это называется обратным перетоком мощности или двигательный режим работы генератора переменного тока [8, с. 2]. Еще один случай обратного перетока мощности происходит во время синхронизации, когда частота шины, которая также является частотой синхронизации генератора, немного превышает частоту генератора и выключатель находится в отключенном положении, мощность течет от шины к генератору.

Рис. 1. Обратный переток мощности

Следовательно, во время синхронизации частота генератора остается немного выше частоты шины. Это позволяет генератору принять нагрузку в момент замыкания выключателя. Можно использовать реле обратного перетока мощности, но оно должно иметь настройку выдержки времени, чтобы обеспечить правильное срабатывание в случае кратковременных колебаний, перепадов фаз и нарушения синхронизации [7, с. 68]. Следовательно, при возникновении проблемы с реверсированием мощности питания, нужно отключить соответствующий генератор переменного тока от шины, к которой он подключен [6, с. 16].

Реле обратной мощности (РОМ) применяется для определения работы синхронных генераторов. РОМ – это защитное реле направленного действия, которое ограничивает переток мощности в противоположном направлении [2, с. 240].

Рис. 2. Предлагаемая схема модели реле

Рис. 3. Релейная логическая подсистема

Моделирование данного реле будем производить в MATLAB/Simulink. Для этого реле необходимо представить в виде нескольких отдельных элементов.

Элемент определения направления. Для направленного элемента сигналы от трансформатора тока и трансформатора напряжения преобразуются в сигналы прямоугольной формы со значениями от -1 до +1. Это означает, что выходные сигналы «switch» и «switch1» имеют форму положительной прямоугольной волны, отрицательная составляющая отсутствует. Позже эти волны умножаются, чтобы получить «1» в качестве выходного сигнала во время перекрывающегося интервала и «-1» во время не перекрывающегося интервала [3, с. 135].

Рис. 4. Схема органа определения направления

Элемент отстройки реле. Задача заключается в предотвращении передачи реле ложных сигналов отключения на прерыватель во время временных неисправностей или переходных процессов. Выходной сигнал направленного элемента подается в блок принятия решения об элементе задержки с выходом «0» при нормальных условиях и выходом «1» при возникновении ненормальных условий. Затем этот выходной сигнал интегрируется, и значение интеграла сравнивается с пороговым уровнем «Т», значение которого устанавливается равным требуемому времени задержки [5, с. 2127].

Рис. 5. Элемент отстройки реле

Логика работы:

- В нормальных условиях – интегральное значение $< T$ – выходной сигнал элемента задержки равен «1».

При стабильных условиях вход интегратора равен «0». Следовательно, значение интегратора всегда равно «0» ($< T$), и, следовательно, выходной сигнал элемента задержки равен 1.

- Неисправное состояние – интегральное значение $> T$, на выходе элемента задержки значение «0».

На входе интегратора значение «1», а через несколько секунд значение « T » указывает на неисправное состояние с помощью полученного интегрального значения.

- Переходные процессы или временный сбой – в течение $< T$ секунд значение интегратора возвращается к «0» с помощью реляционного оператора после устранения сбоя.

Мощность генератора. Механическая мощность, подаваемая на генератор, изменяется с 0,6 до 0,8 pu в течение 25 секунд. И в дальнейшем продолжает колебаться в разные моменты времени. Однако на 75-й секунде наблюдается, что выходная электрическая мощность на очень короткое время становится отрицательной, и именно здесь возникает переходный процесс (рис. 6). Позже, на 100-й секунде, фактически происходит сбой. Таким образом, мощность подается в обратном направлении.

Рис. 6. Мощность генератора

Рис. 7. Входной сигнал тока/напряжения

Сигналы направленной блокировки. На 100-й секунде подается обратная мощность, следовательно, наблюдается, что ширина перекрытия, равная величине «1», становится уже,

и кажется, что сигналы тока и напряжения постепенно выходят из фазы. Это входной сигнал, подаваемый на интегратор направленного элемента, который интегрирует значения от «0» до «-L». Интегратор производит сигнал мощности и сохраняет его равным «0» для нормальных условий. Как только через 100 секунд начнет подаваться обратная мощность, появятся значения интегрирования. При этом в блоке управления происходит переходный процесс, при котором его состояние изменяется с «1» на «0». Но вскоре состояние нормализуется и возвращается к «1». Через 100 секунд, когда возникает ошибка, он устанавливает свое значение на «0», на этот раз указывая на фактическую неисправность [4, с. 86].

Рис. 8. Выходной сигнала направленного блока

Рис. 9. Выход блока задержки

Сигналы блока задержки. В данном случае состояние «1» означает нормальное состояние. Неисправность возникает через 100 секунд. Но поскольку задана задержка в 9 секунд, блок задержки ожидает 9 секунд, а затем выходное значение «0» указывает на то, что произошла ошибка.

Элементы блока удержания. Интегральный компонент в блоке удержания следует за блоком задержки и после 9-секундной задержки начинает интегрировать значения, как показано выше.

Рис. 10. Удержание вывода блока

Рис. 11. Статус реле

Наконец, можно заметить, что система работает безопасно во время всех механических переходных процессов и плавно отключает генератор через 109 секунд, когда происходит механическая потеря входного сигнала. Состояние реле «1» указывает на исправное состояние. Когда через 100 секунд возникает неисправность, система проверяет ее в течение 9 секунд и, таким образом, подает сигнал отключения на автоматический выключатель, когда

состояние реле меняется на «0», что указывает на фактическое возникновение неисправности.

В работе исследуется состояние реверсивного питания генератора на электростанциях. Реле способно обнаруживать помехи, и, при их возникновении, все цифровые и аналоговые сигналы сохраняются в его памяти, включая интервалы до и после сбоев в работе. Рассматривается моделирование цифровых реле обратной мощности с использованием MATLAB/Simulink. По сравнению с другими моделями реле мощности в существующем программном обеспечении для систем электроснабжения, MATLAB обладает преимуществами с точки зрения точности, простоты настройки и гибкости. Кроме того, можно изменять параметры тестирования, а также конструкцию реле.

Благодаря значительным улучшениям в логике реле можно реализовать различные схемы защиты. Повышенная чувствительность и высокий коэффициент срабатывания не только позволят осуществлять управление в широком диапазоне, но и будут способствовать бесперебойной и безопасной работе энергосистемы. Аналогично логике реверсивного реле мощности, разработанной в этом проекте, можно создать ряд других логических схем, основанных на различных неисправностях энергосистемы. Вся схема может быть реализована аппаратно с использованием аналоговых и цифровых схем. Пороговые значения могут варьироваться и устанавливаться в соответствии со схемой защиты от сбоев. Более совершенные процессы и технологические принципы цифровизации могут быть реализованы для формирования сложных многофункциональных схем защиты от множества сбоев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Aman M. Simulation of a reverse power relay for generator protection. 2022. URL: <https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/41071-simulation-of-reverse-power-relay-for-generator-protection>.
2. Paithankar Y.G., Bhide S.R. Fundamentals of energy system protection. PHI Learning Pvt. Limited, 2018. 384 p.
3. Aman M., Khan M. Digital directional and non-directional current relays: Modeling and performance Analysis. NED University of Research Journal, 2021. URL: https://www.academia.edu/82800157/Digital_Directional_and_Non_Directional_Over_Current_Relays_Modelling_and_Performance_Analysis.
4. Kumar S., Veeranan S. Statcon state-of-the-art software for instantaneous var compensation and harmonic suppression to enhance Electricity Quality // CIGRE/IEEE PES International Symposium. 2023. pp. 86-90.
5. Donohue P., Islam S. The effect of non-sinusoidal current waveforms on the operation of electromechanical and solid-state overcurrent relays // IEEE Transactions on Industry Applications. 2020. Vol. 46 (6). pp. 2127-2133.
6. IEEE AC Generator Protection Manual, IEEE Standard c37.102. URL: <https://standards.ieee.org/ieee/C37.102/7035>.
7. Pillai P., Pierce A. Grounding and earth fault protection of multiple generator sets in industrial and commercial medium voltage power systems // IEEE IAS Conference on the Pulp and Paper Industry in Charleston, South Carolina: EIEEE, 2023. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/Grounding-and-ground-fault-protection-of-multiple-Pillai-Bailey/e1272fb32f60acae68f122dd40dd2f0becbbd101>.
8. Reimert D. Protective relay for power generation systems. CRC press, 2015. 592 p.
9. Mason K.R. New field-loss relay for synchronous generators // Proceedings of AIEE. 2014. Vol. 68. pp. 1240-1245.
10. Tremaine R.L., Blackburn J.L. Field loss protection for synchronous generators // Electrical Engineering. 2016. Vol. 73. I. 11. pp. 765-777.

© Тарасов Д.Ю., 2024.